

English version below

Cáliz

[Anónimo procedente de Castilla y León](#)

Nº inventario: 70 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Orfebrería](#)

Objeto: [Cáliz](#)

Datación: 1490

Siglo: último cuarto del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Gótico tardío

Dimensiones: 24.5 cm

Materia: [Plata](#)

Técnica: [Dorado](#), [Esmaltado](#), [Fundido](#)

Iconografía / Tema: [Vegetación](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [Ashmolean Museum](#) (Oxford, Reino Unido)

Nº inventario en colección actual: WA1947.191.166

Historia del objeto

La decoración del pie con un relieve pronunciado, así como la manzana con salientes indica que se trata de una obra del gótico tardío, probablemente ejecutada en torno a 1489-1495. Es de lamentar que el cáliz no lleve marca (Barrón García, 1998), pero existe una gran similitud entre esta pieza y un cáliz que se encuentra actualmente en el Museo Colegial de Daroca en Zaragoza (Cruz Valdovinos, 1992). La pieza de Daroca fue ejecutada por Alonso Sánchez de Salinas (Barrón García, 1994), quien tenía su taller en Burgos. No resulta extraño, puesto que en el siglo XV se encargaron numerosos trabajos a los orfebres burgaleses (Barrón García, 2000) que terminaron dispersándose por la península.

Sea como fuere, parece que ambos cálices fueron obra del mismo autor, por lo tanto, parece plausible pensar que procediese de Burgos. Se desconoce en qué momento la pieza salió de España, pero terminó en manos de [Francis Mallett](#) en el primer tercio del siglo XX. Su padre, John Mallett, era joyero y en 1865 abrió su propia tienda, por lo que no sabemos si estuvo antes en su poder. Francis Mallett donó al Ashmolean Museum (Oxford) su colección de relojes y marfiles, así como otras piezas entre las que se encontraba este cáliz. Así pues, en 1947 el cáliz entró a formar parte de los fondos del Ashmolean Museum de Oxford, donde se encuentra en la actualidad.

Descripción

Se trata de un cáliz de copa semiovalada con una inscripción cerca de la boca y con el eje transversal mayor. Consta de decoración de hojas de cardina sobrepuestas. Su astil es de planta octogonal con cordoncillo en las aristas y superficie rayada. Posee manzana con salientes a manera de lisonjas adornadas con elementos vegetales. La decoración del pie y del nudo tiene un relieve pronunciado, lo que indica que se trata de una obra del gótico tardío.

Ubicaciones

- ca. 1947

MUSEO

[Ashmolean Museum, Oxford \(Reino Unido\)](#)

- primer cuarto del s.XX - ca. 1947

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Mallett & Son, Londres \(Reino Unido\)](#)

- ca. 1490 - presentprincipios del s.XX

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- BARRÓN GARCÍA, Aurelio (2000): "La platería en Castilla y León", en El arte de la plata y de las joyas en la España de Carlos V, SEACEX, La Coruña.
- BARRÓN GARCÍA, Aurelio (1998): *La época dorada de la platería burgalesa, 1400-1600*, Junta de Castilla y León. Diputación Provincial de Burgos, Burgos.
- BARRÓN GARCÍA, Aurelio (1994): *La platería burgalesa, 1475-1600*, Universidad de Zaragoza, Zaragoza.
- CRUZ VALDOVINOS, José Manuel (1992): *Platería en la época de los Reyes Católicos*, Fundacio?n Central Hispano, Madrid, pp. 135-136.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Chalice

[Anónimo procedente de Castilla y León](#)

Inventory number: 70 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Goldsmithing](#)

Object: [Chalice](#)

Date: 1490

Century: Last quarter of the 15th c.

Cultural context / Style: Late Gothic

Material: [Silver](#)

Technique: [Gilded](#), [Enameled](#), [Cast](#)

Iconography / Theme: [Vegetación](#)

Provenance:[Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location:[Ashmolean Museum](#) (Oxford, United Kingdom)

Inventory number in current collection: WA1947.191.166

Object History

The decoration of the foot with a pronounced relief, as well as the prominent elements on the knop, indicates that this is a work of Late Gothic, probably executed around 1489-1495. It is regrettable that the chalice bears no maker's mark (Barrón García, 1998), but there is a striking similarity between this piece and a chalice currently held at the Collegiate Museum of Daroca in Zaragoza (Cruz Valdovinos, 1992). The Daroca piece was made by Alonso Sánchez de Salinas (Barrón García, 1994), who had his workshop in Burgos. This is unsurprising, as in the 15th century, numerous commissions were given to Burgos goldsmiths (Barrón García, 2000), whose works ended up scattered across the peninsula.

Be that as it may, it seems both chalices were crafted by the same artist, and thus it appears plausible to think it originated from Burgos. It is unknown when the piece left Spain, but it eventually came into the possession of Francis Mallett in the first third of the 20th century. His father, John Mallet, was a jeweller who opened his own shop in 1865, so we cannot ascertain whether he owned it earlier. Francis Mallett donated his collection of clocks and ivories, along with other pieces including this chalice, to the Ashmolean Museum (Oxford). Consequently, in 1947 the chalice became part of the Ashmolean Museum's holdings, where it remains to this day.

Description

It is a chalice with a semi-oval bowl, featuring an inscription near the rim and a longer transverse axis. The decoration consists of superimposed thistle leaves. Its stem has an octagonal shape with a beaded edge along the corners and a grooved surface. The knop has prominent protrusions resembling shields, adorned with vegetal elements. The decoration of the foot and the knop is in high relief, indicating that this is a work from the Late Gothic period.

Locations

- ca. 1947

MUSEUM

[Ashmolean Museum, Oxford \(United Kingdom\)](#)

- First quarter of the XX - ca. 1947

DEALER/ANTIQUARIAN

[Mallett & Son, London \(United Kingdom\)](#)

- ca. 1490 - presentEarly XX

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- BARRÓN GARCÍA, Aurelio (2000): "La platería en Castilla y León", en *El arte de la plata y de las joyas en la España de Carlos V*, SEACEX, La Coruña.
- BARRÓN GARCÍA, Aurelio (1998): *La época dorada de la platería burgalesa, 1400-1600*, Junta de Castilla y León. Diputación Provincial de Burgos, Burgos.
- BARRÓN GARCÍA, Aurelio (1994): *La platería burgalesa, 1475-1600*, Universidad de Zaragoza, Zaragoza.
- CRUZ VALDOVINOS, José Manuel (1992): *Platería en la época de los Reyes Católicos*, Fundación Central Hispano, Madrid, pp. 135-136.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Ashmolean Museum](#), Oxford.

